

Ростислав Любомирович Сопільник

доктор юридичних наук, професор,
професор ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

Євроінтеграційна парадигма сучасної правової реформи

Європейська інтеграція нині є одним із центральних питань політики, економіки, права, соціології. Зміни у правосвідомості громадян, перелом політико-правової ситуації, що стався унаслідок Революції Гідності обумовили актуалізацію принципово нових вимог до функціонування правових інститутів.

Слід відзначити, що євроінтеграція України є одним з конкретних проявів процесу глобалізації, котрий охопив світ у двадцятому столітті та у різних формах продовжує визначати національну політику багатьох країн.

Г.Г. Арутюнян виокремлює низку значимих тенденцій, котрі характеризують сучасні процеси глобалізації [1, С. 28–29]:

а) досягнення демократичним розвитком у міжнародному плані певних якісних меж, що вимагає нового рівня та якості системної гармонійності і стійкості для подолання конфлікту між пріоритетами сьогодення та майбутнього;

б) наявність суперечностей між встановленням принципів правової демократії у внутрішньодержавних відносинах та диктатом сили у міжнародних відносинах;

в) глобалізація створила якісно нову ситуацію суспільної інтеграції, коли формуються міжнародні спільноти, що не мали прецедентів та висувається ідея наддержавної конституції;

г) загострення суперечностей між універсалізмом та національними особливостями, зокрема поява ціннісно-системних конфліктів у національно-орієнтованих та особистісно-орієнтованих суспільно-державних системах;

д) суттєвої зміни зазнають місце та роль міжнародного права у правовій системі; паралельно з інтернаціоналізацією права і небувалим розширенням масштабів, а також сфери впливу принципів і норм міжнародного права, відмінності традиційних правових систем стають все

більш відносними;

е) одночасно значна кількість країн опинилась в зоні невизначеності, обумовленій системною перебудовою; неминучим процесом стало формування нової системи цінностей та вирішення проблем суспільного розвитку та ін.

Поняття євроінтеграційної парадигми є концептуально детермінованим розумінням змісту процесів євроінтеграції, їх теоретичного та методологічного підґрунтя.

Європейська інтеграція осмислюється крізь призму різних моделей, що базуються на векторах розвитку поглиблення та розширення. До основних моделей належать [2, С. 29–31]:

а) одночасний розвиток багатьох організацій – забезпечення розвитку через системне удосконалення та співпрацю європейських організацій, як-от Рада Європи, ОБСЄ, ЦЄІ та ін.;

б) модель часткового членства – участь асоційованих держав у певних заходах, що переважно здійснюються міжнародними організаціями на засадах інтеграції у довгостроковій перспективі;

в) модель «гнучкої Європи» – базується на принципах вільного вибору міри участі держави у інтеграційних проектах, що обирається у відповідності до національних інтересів; модель відображає ідею неоднакового методу інтеграції, який дає змогу країнам-членам обирати стратегії;

г) модель «Європа концентричних кіл – передбачає наявність трьох різною мірою інтегрованих кіл держав: а) асоційовані з ЄС (зовнішнє коло); б) усі країни ЄС (середнє коло); в) держав, готові до тіснішої інтеграції в окремих областях (ядро)

Парадигма євроінтеграції включає такі елементи [3, С. 211–212]:

– формування знань про природу та сутність європейської інтеграції, специфіку функціонування ЄС;

– подолання психологічного пострадянського бар'єру суспільної думки стосовно нової системи Європейських координат й інтеграційних перспектив;

– створення проєвропейської більшості в суспільстві;

– забезпечення необхідних знань та навичок щодо розуміння цілей інтеграції і ЄС державними службовцями;

– всебічна підтримка політики уряду українським суспільством;

- набуття знань про ЄС та виховання молодих людей у дусі спільних європейських цінностей та ідеалів;
- всебічне інформування широкого кола громадськості з питань інтеграції.

Актуалізація євроінтеграційної парадигми у вимірі юриспруденції зумовила утворення нової доктрини – інтеграційного права. У його основі – розуміння інтеграції як динамічного руху до об'єднання розрізнених елементів у нову, більшу і досконалішу цілісну систему, що відзначається наявністю на сучасному етапі трьох базових компонентів: її прагнення до вдосконалення, постійну мінливість цього динамічного процесу і його спрямованість на створення завершеної, цілісної системи [4, С. 306].

Євроінтеграційна парадигма визначає динаміку правової реформи в Україні на найближчі роки. Євроінтеграційні прагнення обумовлюють необхідність суттєвих перетворень у різних сферах права, у тому числі й стосовно організаційно-правового забезпечення діяльності і розвитку адвокатури України.

Список використаних джерел

1. Арутюнян Г.Г. Правовая глобализация и некоторые тенденции развития конституционализма. *Глобализация, государство, право, XXI век*. 2004. С. 27 – 33.
2. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини. К. Алерта, 2013. 368 с.
3. Коваленко Є. О. Концептуально-методологічні засади аналізу євроінтеграційної політики. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2008. Вип. 32. С. 210-219.
4. Кашкін С. Ю. Інтеграційне право як концентроване вираження порівняльного права: поняття, тенденції та етапи розвитку. *Порівняльне правознавство*. 2012. № 3-4. С. 306-315.